

LA DESCENDENCIA DE CLEOPATRA VII. UN EJEMPLO DE HISTORIA DE FAMILIA EN LA EDAD ANTIGUA.

FRANCISCO ACEDO FERNÁNDEZ AIG ICOC

Académico de Número de la Pontificia Academia Cultorum Martyrum

INTRODUCCIÓN

La Historia de Familia en la Edad Antigua no ha sido lo suficientemente estudiada ni ha tenido la repercusión que la Genealogía ha tenido en las Edades Media, Moderna y Contemporánea, salvo trabajos puntuales en el campo de la Arqueología Bíblica y las Antigüedades Cristianas. Esta ponencia pretende servir de punta de lanza para abrir perspectivas en los trabajos que traten en un futuro de enfocar la Antigüedad desde el punto de vista de la Historia de Familia y la Historia de las Mentalidades con una metodología propia -la de la Crítica Textual aplicada a la Genealogía- que será analizada en la ponencia para poder conocer la atendibilidad del material escrito que se estudie. La epigrafía y la numismática jugarán también un papel importante. Se ha elegido la descendencia de Cleopatra como ejemplo por la fascinación que el propio personaje suscita desde los tiempos a ella contemporáneos y por estar nuevamente en el candelero por la visión errónea de ella que una serie de nuestros días está dando. Los curiosos enlaces de su descendencia nos llevarán a ver como la interdisciplinariedad y el conocimiento de varias lenguas muertas es algo absolutamente necesario para poder reconstruir las primeras generaciones de descendientes de la última reina de Egipto.

1) Metodología

A la hora de abordar una genealogía de la Antigüedad hay que tener en cuenta elementos propios y característicos para este período, es decir, la alta crítica y la crítica textual de las fuentes primarias, la arqueología, la epigrafía y la numismática. En el caso que nos incumbe nos centraremos fundamentalmente en los aspectos textuales, ya que la simple enumeración de los vestigios los arqueológicos, epigráficos y numismáticos superarían con creces los límites de esta ponencia. Es necesario resaltar, en cualquier caso, que a día de hoy ninguna prueba material ha puesto en entredicho los textos que poseemos al respecto.

La alta crítica es la base del método histórico crítico, que nace en el siglo XVIII con las ideas ilustradas que aplican la razón a la ciencia histórica y que, desde entonces, se ha aplicado a los textos antiguos. Hay que tener muy en cuenta que los historiadores de la Antigüedad tenían su metodología propia además de las creencias y mentalidades del tiempo en que escribieron y tendremos siempre en cuenta que sólo es histórico lo empíricamente demostrable. Hoy en día el historiador tiende o debería tender a la ecuanimidad, la imparcialidad o la independencia, en el mundo antiguo los historiadores eran testigos de parte y es imprescindible conocer el sesgo de cada uno de ellos.

Dicho todo ello hay que tener en cuenta que para determinar la autoría (si ello es posible) y la datación de una fuente hay que poner en marcha tres procesos:

El análisis de contenido del documento que soporta la fuente.

La comparación con el contenido de fuentes similares.

El análisis de las propiedades físicas del documento que soporta la fuente.

Al analizar el contenido analizaremos la existencia de posibles anacronismos en las formas de expresión, las referencias datables y la coherencia con el entorno cultural de la época. En la comparación de otros escritos se pueden incluir estudios de paleografía, grafología y papirología. Junto a ello se hará uso de la estilometría y de la estilística para determinar el número de autores que hay detrás de cada texto. Otro factor a tener en cuenta es la intertextualidad, es decir, existencia de citas (nombradas o no) en el texto, algo absolutamente habitual en el mundo antiguo, donde no existían concepto como los derechos de autoría y donde la pseudoepigrafía era algo bastante habitual. Se deben analizar igualmente las propiedades físicas del documento (si podemos acceder a un original): pergamino, papiro, papel, características de la tinta y para ello se deben hacer análisis más complejos con métodos químicos y radioactivos. Obviamente si el texto que manejamos es una fuente impresa en época contemporánea esto último

no será necesario. Huelga decir que deben siempre usarse ediciones científicas en todos los casos.

En cuanto a la crítica textual obviaremos aquí las cuestiones relativas a la ecdótica, el eclecticismo, la cladística y la filogenia, aunque es conveniente fijarse en todas ellas, pero sí nos quedaremos con algunos aspectos para poder co-tejar las diferencias que puedan existir entre algunos manuscritos. Nos estamos refiriendo a los criterios intrínsecos que son la diferenciación del estilo personal del autor de las interferencias de los escribas sobre un texto para ello es necesario conocer los criterios extrínsecos a la hora de determinar la autenticidad de un texto.

Junto a todo ello es necesario el conocimiento de las lenguas originales para poder acceder a los textos, inscripciones y monedas sin necesidad de traducciones a lenguas vernáculas. Un estudio como el que vamos a presentar, a pesar de su brevedad en generaciones, precisa del conocimiento del latín, el griego, el egipcio, el copto, el arameo, el hebreo y el siríaco ya que poseemos textos, inscripciones y monedas en todos esos idiomas. Es necesario indicar en anexo al término de la exposición genealógica la relación de las fuentes primarias pertinentes con indicación de la lengua en que están escritas: latín (LA), griego (GRC) y copto (COP).

Una vez tenidas estas cuestiones en cuenta la composición de una genealogía de la Antigüedad se lleva a cabo con la metodología habitual de esta ciencia documental de la Historia. Esta ponencia tiene un carácter divulgativo, por esa razón únicamente aparecen en anexo las fuentes primarias. Crear una bibliografía de personajes tan estudiados como los que nos traemos entre manos (a lo que deberíamos añadir la bibliografía específica de epigrafía, numismática y papirología) sería tarea de una tesis doctoral. Durante la exposición se proyectaron imágenes de esculturas, monedas, inscripciones y papiros relacionados con esta familia objeto de estudio.

II) Genealogía.

El linaje que nos interesa para este estudio comienza con

- 1) Cleopatra VII Thea Filopátor (69–30 aec)**, reina de Egipto. Fue miembro de la Dinastía Lágida o Ptolemaica que procedía de Ptolomeo, general de Alejandro Magno y faraón de Egipto tras la muerte de éste, hijo de Lagos y de Arsínoe de Macedonia. El nombre de Cleopatra se introdujo con Cleopatra I Sira, hija de Antíoco III el Grande, emperador de Siria, y de Laódice III, la cual contrajo matrimonio con Ptolomeo V Epífanes. La Dinastía

Selúcida procedía Antíoco I Sóter, general de Alejandro y tras su muerte emperador de Siria, hijo a su vez de Antíoco de Orestis y de Laódice de Macedonia.

Cleopatra VII era hija de Ptolomeo XII Neo Dionisos Auletes o Nothos (c 112-51 aec), faraón de Egipto y de la mujer de éste reina Cleopatra VI Trifena, que bien pudo ser hija de Ptolomeo IX Sóter Látiro o de Ptolomeo X Alejandro I. La primera hipótesis haría que los cónyuges fueran hermanos y la segunda que fueran primos en primer grado. De este matrimonio nacería también Berenice IV. Lo cierto es que poco se conoce de Cleopatra VI quien desapareció de los registros después del año 29 aec.

Contrajo un primer matrimonio con su hermano el faraón **Ptolomeo XIII Teos Filopátor** (61-47 aec) tras la muerte del padre de ambos y su ascensión al trono. Falleció ahogado en el Nilo durante la guerra civil entre Pompeyo y César. No hubo descendencia de este matrimonio.

Tras enviudar, Cleopatra VII casó nuevamente con otro hermano suyo, el proclamado faraón **Ptolomeo XIV Teos Filopátor** (c. 59-44 aec) quien falleció poco después que César.

Paralelamente a este matrimonio la reina de Egipto mantuvo una relación con **Cayo Julio César** (100-44 aec), dictador de Roma, hijo de Cayo Julio César y de Aurelia. César contrajo tres matrimonios, con Cornelia, con Pompeya y con Calpurnia. Solo tuvo descendencia del primer matrimonio, Julia, mujer de Pompeyo el Grande. César pertenecía a una antigua gens patricia que se decía descendiente de Marte y de Venus. La Eneida de Virgilio narra los orígenes míticos de la familia. César fue proclamado dios tras su asesinato, motivo por el que su hijo adoptivo Augusto fue considerado divino siendo éste el origen del culto imperial que se convertiría en la religión oficial de Roma hasta el edicto de Tesalónica del 380 ec. De la relación de Cleopatra y César nació

1.1. Ptolomeo XV Filopátor Filométor César Cesarión (44-30 aec), faraón de Egipto junto a su madre. Fue asesinado poco después de la muerte de su madre.

Tras la muerte de César y de su segundo marido, Cleopatra inició a partir del 41 aec una relación con el triunviro **Marco Antonio** (83-50 aec). Pertenecía a una rama plebeya de la gens Antonia y fue hijo de Marco Antonio Crético y de Julia. Contrajo sucesivamente matrimonios con Fadia, con su prima carnal Antonia, con Octavia la Menor

-hija de Augusto- y finalmente con Cleopatra VII en el 32 aec. De este matrimonio nacieron

- 1.2. Alejandro Helios (n. 40 aec), rey de Armenia, Media y Partia por las donaciones de Alejandría. Fue prometido a Iotapa, hija de Artavasdes I de Media, matrimonio que no llegó a celebrarse. Tras su llegada a Roma desaparece de la historia.
- 1.3. Cleopatra Selene II, que sigue.
- 1.4. Ptolomeo XVI Filadelfo Antonio (n. 36 aec), rey de Siria, Fenicia y Cilicia por las donaciones de Alejandría. Al igual que a su hermano le perdemos el rastro tras su llegada a Roma.

2. Cleopatra Selene II (40 aec-6 ec) reina de Cirenaica y Libia por las donaciones de Alejandría del 36 aec y reina de Mauritania por su matrimonio con el erudito **Juba II** (c 50 aec- 23 ec). Tras enviudar Juba II contraería un nuevo matrimonio con Glafira (c. 35 aec-7 ec), hija de Arquelao Ktistes, último rey de Capadocia. Glafira era viuda de un hijo de Herodes el Grande de Judea, Alejandro, con el que tuvo tres hijos, y tras divorciarse de Juba II contrajo un nuevo matrimonio con otro hijo de Herodes el Grande, Herodes Arquelao, etnarca de Judea, Samaría e Idumea. Del matrimonio de Cleopatra Selene II y Juba de Mauritania nacieron

- 2.1. Cleopatra de Mauritania (m. 5 aec) muerta niña.
- 2.2. Ptolomeo de Mauritania, que sigue.
- 2.3. Drusila de Mauritania.

3. Ptolomeo de Mauritania (19 aec-40 ec). Fue el último rey de este territorio. Por parte materna era primo hermano del emperador Claudio y tío segundo de Calígula y Nerón. Nada de eso le valió para ser ejecutado por Calígula. Contrajo matrimonio con **Julia Urania**, quien pertenecía a la familia real de Emesa. Sólo se conoce una hija de ellos

4. Drusila la Menor (38-79 ec) casada en primeras nupcias con **Marco Antonio Félix**, el Félix de los Hechos de los Apóstoles que juzgó a Pablo de Tarso en el 56 ec. No tuvieron hijos y se divorciaron en el 56. Tras su divorcio Félix casó nuevamente con otra Drusila, hija de Herodes Agripa, y Drusila la Menor contrajo un segundo matrimonio con **Cayo Julio Sohaemo Filocésar Filorhomaeo**, rey sacerdote de Emesa, hijo de Sampsiceramo II, al que le unían lazos de parentesco por vía materna, al mismo

tiempo que era descendiente de Ptolomeo VI Filométor y de Cleopatra II. De este matrimonio fue hijo

5. **Cayo Julio Aexio** (n.d. 56-78 ec) rey sacerdote de Emesa, sumo sacerdote del dios solar El Gabal. Las siguientes generaciones aparecen bastante confusas. De él fue hijo

6. **Cayo Julio Bassiano** (m. 217), sumo sacerdote de El Gabal, padre de dos hijas
 - 6.1. Julia Mesa, que sigue.
 - 6.2. Julia Domna (c. 160-217), mujer del emperador Lucio Septimio Severo (146-211) quien la hizo madre de dos emperadores
 - 6.2..1. Marco Aurelio Antonino Caracalla (188-217), emperador. Casó con Publia Fulvia Plautilia Augusta (c. 188-212) hija del cónsul Cayo Fulvio Plauciano, primo carnal materno y estrecho aliado del emperador romano Lucio Septimio Severo. Sin posteridad.
 - 6.2.2. Publio Septimio Geta (189-211), emperador. Murió soltero y sin descendencia.

7. **Julia Mesa** (n.a. 160-224) casó con **Cayo Julio Avito Alexiano** (c. 155-216), noble sirio que adquirió la dignidad consular. De ellos nacieron dos hijas
 - 7.1. Julia Soemia Basiana Augusta (180-222). Fue mujer de otro noble sirio Sexto Vario Marcelo y gobernó el Imperio durante la minoría de su hijo
 - 7.1.1. Marco Aurelio Antonino Augusto Heliogábalo (204-222), emperador. Contrajo cuatro matrimonios, el primero con Julia Cornelia Paula Augusta, hija de Julio Cornelio Paulo; el segundo con Julia Aquilia Severa virgen vestal, hija de Quinto Aquilio Sabino; el tercero con Ania Aurelia Faustina Augusta, hija del cónsul Tiberio Claudio Severo Próculo y Plaucia Servilia; y el cuarto con su esclavo Hierocles. No dejó descendencia.
 - 7.1.2. Julia Avita Mamea (180-235). No se conoce el nombre de su primer marido, pero sí del segundo, el promagistrado Marco Julio Gesio Marciano (m. 218). Fue regente de su hijo Alejandro Severo quien la nombraría consorte imperial. De ellos nacieron
 - 7.1.1.1. Teoclia.

7.1.1.2. Alejandro Severo (208-235), emperador. Fue el último descendiente conocido con seguridad de Cleopatra VII. Contrajo matrimonio con Seya Herenia Salustia Barbia Orbiana Augusta, hija de Seyo Salustio. No quedó posteridad de ellos.

7.1.1.3. Marco Julio Gesio Basiano.

La reina Zenobia de Palmira (240-275) clamaba descender de Cleopatra, y, no siendo esto imposible, no se puede sin embargo probar con las fuentes que tenemos.

CONCLUSIÓN

Como vemos hemos construido una genealogía en la que vemos cómo se comporta un grupo de descendientes de una dinastía destronada. Por cuestiones de tiempo y espacio hemos tenido que recortar al máximo posible las biografías de los personajes estudiados, ya que cada uno de ellos daría para varias monografías. Se ha insertado una bibliografía selecta para aquellos que deseen ampliar. Son varios los aspectos sobre los que podemos reflexionar desde la Historia de Familia, la Historia Social y la Historia de las Mentalidades que son aquellas ramas más cercanas a las Ciencias Documentales de la Historia. Únicamente en el campo los estudios bíblicos se han realizado estudios sobre genealogías de la Antigüedad, por eso, sirva este pequeño trabajo para animar a las jóvenes generaciones a crear genealogías de la Antigüedad, período lleno de mitos y leyendas que se transmitirían siglos más tarde a otras genealogías fabulosas creadas para engrandecer egos, pero ésa es ya otra historia.

ANEXO: RELACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS.

- Apiano di Alejandría. Historia Romana. (GRC)
- Dión Casio. Historia Romana. (GRC)
- César. Comentarios sobre la Guerra Civil. (LA)
- Cicerón. Epístola a Ático. (LA)
- Cicerón. Epístolas a Familiares. (LA)
- Estrabón Geografía. (GRC)
- Filóstrato. Vida de los Sofistas. (GRC)
- Flavio Josefo. Antigüedades Judías. (GRC)
- Flavio Josefo. Contra Apión (GRC)
- Floro. Epítome de Tito Livio. (LA)
- Herodiano. Historia del Derecho Romano a partir de Marco Aurelio. (GRC)

Juan de Nikiú, Crónica. (COP)
Lucano. Farsalia. (LA)
Marcial. Epigramas. (LA)
Horacio. Épodos. (LA)
Horacio. Odas. (LA)
Ovidio. Metamorfosis. (LA)
Plinio el Viejo. Historia Natural. (LA)
Plutarco. Vidas Paralelas. (GRC)
Propercio. Elegías. (LA)
Seneca. Cuestiones Naturales. (LA)
Suetonio. Vida de los Césares. (LA)
Tácito. Anales. (LA)
Veleyo Patérculo. Historia Romana. (LA)
Virgilio. Eneida. (LA)
Comentarios de la Guerra Alejandrina. (LA)
De los hombres ilustres de la Ciudad de Roma (LA)
Historia Augusta. (LA)